

**UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO REMOTO EM MEIO A PANDEMIA DE
CORONAVÍRUS EM 2020****DOI: 10.5281/zenodo.16460423****Vinicius Raimundo Spanevello**

Licenciado em Matemática pela UFSM e com segunda licenciatura em Física pela Uniasselvi. Especialista em Educação Matemática pela Uniasselvi. Mestre em Tecnologias Emergentes da Educação pela Must University, com reconhecimento pela UNAMA como Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura.

RESUMO: Neste trabalho a ideia é apresentar uma experiência de ensino e aprendizagem vivida pelo autor em meio a Pandemia de coronavírus usando mídias digitais no modelo de ensino remoto emergencial. Em um primeiro momento foi contextualizado o momento histórico vivido no ano de 2020 e para nortear o texto foram expostas perguntas que guiarão o desenvolvimento deste papel a saber são elas: Por que e para que utilizar mídias digitais para o ensino? Que tipos de mídias digitais estão sendo utilizadas na atualidade? Há diferenças para diferentes áreas do saber? Se você fosse elaborar um material de uma disciplina ou desenvolver uma aula hoje, utilizaria qual tipo de mídia digital ou linguagem visual? Cite uma experiência com uso de mídias digitais que você já vivenciou ou que conhece (que obteve bom resultado), e partir desse ponto desenvolver o pensamento. Já no segundo capítulo a ideia é apresentar a experiência vivida pelo autor propriamente dita ressaltando a importância das mídias digitais no contexto como por exemplo, os aplicativos e softwares de reuniões síncronas e também softwares de edição de texto e edição de slides. Por fim, a ideia é mostrar que é importante aproveitarmos o que o ensino remoto emergencial deixou de herança e ampliar o potencial dessas mídias.

Palavras-chave: Mídias digitais. Educação. Ferramentas na Educação. Tecnologia

ABSTRACT: In this work, the idea is to present a teaching and learning experience lived by the author in the midst of the Coronavirus Pandemic using digital media in the emergency remote teaching model. Initially, the historical moment experienced in 2020 was contextualized and to guide the text, questions were raised that will guide the development of this paper, namely: Why and why use digital media for teaching? What types of digital media are being used today? Are there differences for different areas of knowledge? If you were to prepare material for a subject or develop a class today, what type of digital media or visual language would you use? Name an experience with the use of digital media that you have already had or know about (which obtained a good result), and from that point develop your thoughts. In the second chapter, the idea is to present the experience lived by the author itself, highlighting the importance of digital media in the context, such as synchronous meeting applications and software and also text editing and slide editing software. Finally, the idea is to show that it is important to take advantage of what emergency remote teaching has left behind and expand the potential of these media.

Keywords: Digital media. Education. Tools in Education. Technology

1 Introdução

A ideia para compor o seguinte trabalho vem do fato de uma experiência vivida pelo autor relacionada ao ensino remoto no ano de 2020. A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 conhecido como Coronavírus tem nos forçado a viver um novo momento na sociedade. A Organização Mundial Da Saúde (OMS) indica que, para se combater efetivamente a COVID-19 e preservar vidas, os países devem fazer isolamento social, evitar aglomerações de pessoas e intensificar os hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos corretamente (WHO, 2020).

Nesse momento da história todas as atividades consideradas não essenciais foram forçadas a estagnar para que fosse mantida a saúde no País e também no mundo. A única atividade essencial que precisou parar e entrar em isolamento social foi a escola devido ao fato de que o contato entre os alunos-alunos, alunos-professores e demais profissionais envolvidos seria difícil de ser evitado.

Então neste momento a educação brasileiro precisou se reinventar também, implantando o sistema que ficou conhecido como sistema de ensino remoto emergencial. No exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital, em conformidade com o Decreto no 9.057, de 25 de maio de 2017, autorizar a realização de atividades à distância nos seguintes níveis e modalidades: I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei no 9.394, de 1996; III - educação profissional técnica de nível médio; IV - educação de jovens e adultos; e V - educação especial. (BRASIL, 2017, p. 2).

Ainda é preciso deixar bem claro como funcionou o modelo de ensino remoto emergencial e suas aplicabilidades ao momento que o mundo atravessou. O Ensino Remoto Emergencial é um conjunto de soluções para o ensino e produção de atividades totalmente remotas, como por exemplo, a produção de videoaulas que podem ser online síncronas ou assíncronas transmitidas por sites ou televisão ou mesmo outras formas de mediação como através do rádio e como os podcast.²

As aulas foram ministradas digitalmente e retornaram ao formato presencial

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

assim que a crise sanitária foi controlada. O objetivo principal nessas circunstâncias não é recriar um novo modelo educacional, mas fornecer acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais de uma maneira a minimizar os efeitos do isolamento social nesse processo.

Então a partir dos pontos descritos acima e da experiência do autor ministrando aulas usando mídias digitais em período pandêmico e das questões norteadoras: Por que e para que utilizar mídias digitais para o ensino? Que tipos de mídias digitais estão sendo utilizadas na atualidade? Há diferenças para diferentes áreas do saber? Se você fosse elaborar um material de uma disciplina ou desenvolver uma aula hoje, utilizaria qual tipo de mídia digital ou linguagem visual? Cite uma experiência com uso de mídias digitais que você já vivenciou ou que conhece (que obteve bom resultado) , vamos estabelecer um diálogo mostrando a importância do uso das mídias digitais para o Ensino-Aprendizagem.

2 Uma experiência de ensino de Matemática na modalidade de ensino remoto emergencial

A seguinte experiência foi obtida em um curso preparatório com objetivo de ensinar Matemática a seis alunos para que pudessem realizar um concurso militar. Nesse texto é relatada a experiência do autor ao ministrar um curso preparatório de Matemática de forma remota para o concurso da Escola de Sargento das Armas³ (ESA), em uma turma com seis alunos vinculados ao Íntegra Cursos Preparatórios da cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul.

Nesse ponto já podemos entender o porquê que as mídias foram importantes nesse momento histórico, pois sem elas a educação iria estagnar totalmente e esses alunos não teriam perspectiva para estudar para o concurso nesse caso específico, mas facilmente podemos estender esse contexto para outras esferas da educação que não a educação privada e direcionada para vestibulares.

Além disso, é preciso entender que a Matemática é uma das disciplinas escolares que se desenvolve de melhor forma com interação professor-aluno, portanto ensinar Matemática nesse momento é um desafio em que é necessário empenho para se concretizar. De acordo com Haydt (2006): No processo de construção do

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

conhecimento, o valor pedagógico da interação humana é ainda mais evidente, pois é por intermédio da relação professor-aluno e da relação aluno-aluno que o conhecimento vai sendo coletivamente construído (HAYDT, 2006, p. 57).

2.1 - As mídias digitais utilizadas no processo.

O uso do computador nesse caso, foi indispensável, mas além disso podemos destacar as ferramentas que os computadores nos proporcionam para deixar o aluno mais próximo ao professor e manter sua atenção no processo de ensino-aprendizagem. As aulas propostas através do modelo de Ensino Remoto Emergencial foram ministradas através de dois aplicativos de vídeo chamadas. A parte inicial do curso foi realizada através do aplicativo *ZOOM Cloud Meetings*⁴, porém a outra grande parte do curso foi utilizado o aplicativo *Google Meet*⁵. O principal motivo para a mudança de aplicativo foi devido ao tempo permitido pelo aplicativo ZOOM Cloud Meetings para reuniões de apenas 40 minutos, já o aplicativo Google Meet não limita o tempo de reunião.

No ZOOM Cloud Meetings usamos a ferramenta share screen para fazer o compartilhamento da tela com os alunos e ter interatividade com os alunos e também com a tela de apresentação dos slides da aula que foi preparada.

Fonte : Autor

Já no aplicativo Google meet também temos essa funcionalidade no botão compartilhar a tela como mostra a imagem a seguir :

Fonte: Autor

Fonte: autor

Os softwares e aplicativo de reunião síncrona foram as ferramentas que possibilitaram os encontros das aulas online mas para preparar a aula foi necessário o uso de mais mídias e tecnologias como por exemplo, o uso de slides e o uso de editores de texto para listas de exercícios,

As aulas foram preparadas usando o software powerpoint (aplicativo da Microsoft que permite produzir e organizar slides). Esse software possui uma forma de apresentação interessante, pois permite a inserção de caixa de texto, figuras e animações que facilitam a dinamização da aula. Mesmo sabendo que o software não é propriamente desenvolvido para a linguagem matemática, foi possível, através de seus pacotes obter um bom resultado na escrita das aulas.

Considerações Finais

Neste trabalho ressaltamos a importância do uso das mídias na educação principalmente seu destaque em tempos de Pandemia o uso das ferramentas computacionais e mídias digitais foram de suma importância no processo de ensino remoto emergencial.

Foi apresentada uma experiência do autor com ensino remoto emergencial em meio à pandemia de coronavírus em 2020 ao ensinar Matemática em um preparatório para concursos da área militar.

Outro questionamento norteador desse trabalho foi quais mídias foram utilizadas então o uso de softwares e aplicativos que proporcionam reuniões síncronas e tornam a aula remota interativa e aproximam o aluno do professor e vice-

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

versa.

Para finalizar, um comentário importante a ser feito é que apesar da pandemia ter passado não podemos esquecer do potencial das tecnologias em sala de aula. Portanto deve tomar como herança os fatos que foram positivos e potencializá-los.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Decreto n. 9057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80, da lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 mai. 2017. p. 3.

HAYDT, R. C. C. Curso de Didática Geral. 8. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coronavirus disease (COVID-19) situation report– 102. World Health Organization. 2020. Disponível em:<https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200501-covid-19-sitrep.pdf?sfvrsn=742f4a18_2>. Acesso em: 20 set. 2023.